

lijk per jaar worden verstrekt. Juridisch is dit juist, doch het wordt betwijfeld of de Minister van Arbeid dit argument zou gebruiken tegenover een machtig vakverbond. Auditors behouden gewoonlijk hun opdrachten even langdurig als het geval is met dienstbetrekkingen die normaal opzegbaar zijn met inachtneming van een usantiële termijn.

Over de oprichting der accountantsdiensten maakt de Redactie zich zeer ongerust, indien de staf uiteindelijk zou worden samengesteld uit „Whitehall” accountants. Het is zeer noodzakelijk dat onze praktijk zo uitgebreid mogelijk is, teneinde zo goed mogelijk van onze ervaring profijt te kunnen trekken. Het accountantsberoep is levend en in volle ontwikkeling. Het is niet aanvaardbaar, zonder een groot verlies aan doelmatigheid, te worden gecontroleerd op eenzelfde wijze als gebruikelijk is bij de Civil Service. Het betreft hier commerciële concerns. Hoe beter de opleiding en ervaring is van de ambtenaren, die verbonden zullen worden aan deze Diensten, hoe groter hun geschiktheid zal zijn om de fundamentele accountantsopvattingen door te voeren.

De Redactie meent, dat men het best gebruik zou kunnen maken van de geaccumuleerde ervaring van de firma's, die in het verleden als auditor zijn opgetreden bij de 800 afzonderlijke mijnondernemingen welke nu zijn verenigd in de National Coal Board. Indien vergelijkingen der resultaten met die der vorige jaren mogelijk zullen blijven, moeten de rekeningen der afzonderlijke delen gehandhaafd blijven, zij het, dat zij volgens een uniform schema zullen moeten worden uitgewerkt. Elke eenheid zou gecontroleerd kunnen worden door de huidige auditor, waardoor tevens onbillijkheden zouden kunnen worden voorkomen. De resultaten zouden kunnen worden samengevoegd in divisional accounts.

Ch. H.

MEDEDELING VAN HET NEDERLANDSCH INSTITUUT VAN ACCOUNTANTS

Het bestuur van het Nederlandsch Instituut van Accountants, daartoe gemachtigd op grond van artikel 6 der Statuten, heeft in zijn vergadering van 5 September 1947 tot lid van het N.I.v.A. benoemd de heren:

D. Robijns, Amsterdam,

H. J. Rozema, Hengelo,

beiden in het bezit van het Accountantsdiploma van het Instituut;

W. J. Rinkel Jr. ec. drs., Amsterdam,

L. J. M. Roozen ec. drs., 's-Gravenhage,

beiden in het bezit van het Accountantsdiploma van de Universiteit van Amsterdam.

INGEKOMEN BOEKEN

Dr. Jac. de Roy, Enige grondslagen voor de Balans der Onderneming. Uitgeverij Wijt, Rotterdam, f 10,—.

Prof. Mr. J. Eggers, Prae-advies over Vormen van nietigheid en van bekrachtiging van rechtshandelingen, Broederschap der Candidaat-Notarissen.

F. Kuipers, Erfenis en huwelijk in de Wet op de Vermogensaanwasbelasting, Efficiency bureau voor administratieve organisatie Taylor-Nijmegen, f 3,—.

- F. Kuipers*, Beknopte praktische toelichting bij de Wet op de Vermogensheffing ineens, Efficiency bureau voor administratieve organisatie, Taylor-Nijmegen, f 2,25.
- P. Th. van Leeuwen*, Rationele werkmethoden in de detailhandel, Nederl. Katholieke Middenstandsbond, Prae-advies van het 14e congres op 24 en 25 September 1947.
- Dr. J. L. Meij Jr.*, Leerboek der bedrijfseconomie II, *Uitgev. Mij. Delwel*, Wassenaar.
- H. van Duyn*, Prijsvorming in de onderneming, *Uitgev. Mij. Delwel*, Wassenaar.
- Stichting Economisch Instituut voor de Middenstand*, Kengetallen voor het kleinbedrijf.
- G. Schipper d. W.*, Functie en verantwoordelijkheid van den accountant, *Uitgev. Mij. Delwel*, Wassenaar.
- Dr. H. W. J. Wijnholds*, Enige beskouings oor die wisselkoerse in theorie en praktijk, Rede uitgespreek bij die aanvaarding van die Professoraat in die handel, geld- en bankwese aan die Universiteit van Pretoria, op 16 April 1947, *Nederl. Bank N.V. Exp. afd.* Amsterdam.
- G. Andriess*, Prestatiestelsel voor duurzame productiemiddelen, *Uitgev. Muusses*, Purmerend.
- Dr. Ir. H. G. van Beusekom*, De Volkshuisvesting, *Uitgeverij „Het Spectrum”*, Utrecht.
- Drs. C. H. Elbers*, Openbare Financiën: „De financiële voorschriften voor de staatsmijnen”.
- Stichting Economisch Instituut voor den Middenstand*, Het kruideniersbedrijf in oorlogstijd (1940—1945) XII.
- P. Wijdenes*, Algebra voor Examens in handelsrekenen; Accountancy en staatspraktijkexamens, *Uitg. P. Noordhoff N.V.* Groningen, ingen. f 3,90, geb. f 4,75.
- A. A. D. Bouwhof, J. C. Lagerwerff, J. H. Krediet*, Boekhouden Deel I, II en V. *Uitg. P. Noordhoff N.V.* Groningen, resp. f 3,50, f 4,40 en f 8,50 geb.
- A. A. D. Bouwhof, J. C. Lagerwerff*, Elementair leerboek van de Bedrijfs-huishoudkunde, *Uitg. P. Noordhoff*, geb. f 5,90.
- G. de Grooth*, Hotelbedrijfsleer, *Ned. Uitgev. Mij. N.V.* Leiden, geb. f 8,50.

SYSTEMATIEK VAN DE REPERTORIA 1)

A. ACCOUNTANCY

I. Algemeen

II. Het accountantsberoep

1. Algemeen
2. Geschiedenis en ontwikkeling
3. Opleiding, examen, scholing
4. Organisatie en wettelijke regeling van het beroep

III. Leer van de inrichting

1. Algemeen
2. Stelsels en methoden van boekhouding
3. Techniek van boekhouding, administratieve en mechanische hulpmiddelen
4. Interne controle

1) Teneinde de lezers het raadplegen en rangschikken van de excerpten uit tijdschriften en boeken gemakkelijker te maken, heeft de Redactie destijds toegezegd periodiek de systematiek van de repertoria te plaatsen. Het is om deze reden dat de lezer in dit nummer deze systematiek aantreft.